

GIỌNG ĐIỆU TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA MỘT SỐ TÁC GIẢ NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Trần Thị Lệ Thanh¹

Ngày nhận bài: 22/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 08/11/2022; Ngày duyệt đăng: 05/12/2022

TÓM TẮT

Giọng điệu được xem là hiện thân của cảm xúc, thái độ thể hiện trong tác phẩm mà giai điệu của nó gồm ba phương diện chính: thái độ của người viết đối với chủ thể, với người đọc và với chính bản thân. Giọng điệu trần thuật trong truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại được xét đến như một nhân tố quan trọng ghi dấu sự thành công của dòng văn học này. Qua khảo sát truyện ngắn của một số cây bút nữ tiêu biểu như Lê Minh Khuê, Trần Thùy Mai, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Thu Huệ và một số tác giả khác, bước đầu bài báo nhận diện các kiểu giọng điệu được người viết lựa chọn sử dụng: giọng trữ tình tha thiết; giọng triết lí - suy ngẫm, tranh biện; giọng khinh bạc - xót xa; giọng hài hước, châm biếm. Qua giọng điệu nghệ thuật, người đọc hiểu sâu sắc hơn về cảm xúc, sự chiêm nghiệm và thái độ sống của các cây bút nữ.

Từ khóa: giọng điệu, truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại.

1. MỞ ĐẦU

Nếu ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất, nhân vật là yếu tố trung tâm thì giọng điệu là chiều sâu tư tưởng của tác phẩm văn học. Giọng điệu là yếu tố cấu thành đặc trưng loại hình lời văn nghệ thuật, khu biệt khuynh hướng sáng tác. Hơn thế, nó là nhân tố cơ bản thể hiện đặc trưng phong cách của nhà văn. Trong tác phẩm văn chương, giọng điệu là “*thái độ, tình cảm, lập trường tư tưởng được miêu tả, thể hiện trong lời văn quy định cách xưng hô gọi tên, dùng từ, sắc điệu tình cảm, cách cảm thụ xa, gần, thân, sơ, thành kính hay suông sã, ngợi ca hay châm biếm...*” (Lê Bá Hán và cộng sự, 1999).

Giọng điệu là hiện tượng nghệ thuật mang tính cá nhân cao độ, gắn với phong cách nhà văn - một phương diện cơ bản tạo nên hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Một mặt, giọng điệu có vai trò liên kết các yếu tố hình thức tác phẩm tạo thành một âm hưởng, một tiếng nói với nhiều cấp độ; mặt khác nó biểu thị thái độ, cảm xúc, tư thế và tình cảm của chủ thể phát ngôn qua lời văn nghệ thuật. Theo M.B.Khrapchenco, một nhà văn tài năng bao giờ cũng tạo ra cho mình một giọng điệu riêng, độc đáo và “*đề tài, tư tưởng, hình tượng chỉ được thể hiện trong một môi trường và giọng điệu nhất định đối với đối tượng sáng tác... Hiệu suất cảm xúc của lối kể chuyện, của hành động kịch, của lời lẽ trữ tình trước hết thể hiện ở giọng điệu chủ yếu vốn là đặc trưng của tác phẩm văn học với tư cách là một thể thống nhất hoàn chỉnh*” (M.Khrapchenco, 1978). Khi trần thuật, tác giả tạo ra những sắc thái giọng điệu khác nhau, cái mà M.Bakhtin gọi là “*tính đa thanh trong giọng điệu*” (M. Bakhtin, 1993). Nghiên cứu giọng điệu nói chung và giọng

điệu trần thuật của thể loại tự sự nói riêng nhằm tìm hiểu ngôn ngữ chủ thể, cách phát ngôn của chủ thể về vấn đề được nói đến và đối tượng mà lời văn muốn nhắm đến.

Tựu trung, truyện ngắn các nhà văn nữ đương đại tìm đến một số giọng điệu cơ bản để biểu đạt như giọng trữ tình tha thiết; giọng triết lí - suy ngẫm, tranh biện; giọng khinh bạc - xót xa; giọng hài hước, châm biếm... Chúng được khơi nguồn từ cảm thức thân phận, được dẫn dắt bởi cảm hứng thể sự cộng hưởng với quá trình tập trung điểm nhìn và thái độ vào người nam giới, hướng đến biểu đạt cái tôi bề sâu của phái tính.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Bài báo khảo sát để nhận diện, mô tả, lí giải về một số kiểu giọng điệu được sử dụng phổ biến trong truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại như giọng trữ tình tha thiết; giọng triết lí - suy ngẫm, tranh biện; giọng khinh bạc - xót xa; giọng hài hước, châm biếm...

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng các phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp khảo sát văn bản: Khảo sát các biểu hiện cụ thể về cách phát ngôn, thái độ của chủ thể trong các tác phẩm được lựa chọn nhằm định danh các kiểu giọng điệu.

- Phương pháp thống kê - phân loại: Xây dựng tiêu chí, thống kê tần suất và phân loại các kiểu giọng điệu được các tác giả sử dụng trong một số tuyển tập truyện ngắn của các cây bút nữ Việt Nam

¹Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trần Thị Lệ Thanh; ĐT: 0905590706; Email: ttlthanh@ttn.edu.vn.

đương đại.

- Phương pháp phân tích: Phân tích một số biểu hiện, lí giải cơ sở hình thành của một số kiểu giọng điệu được sử dụng trong các tập truyện được chọn khảo sát.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giọng trữ tình tha thiết

Trữ tình là sự bộc lộ trực tiếp suy nghĩ, thái độ, tình cảm... của chủ thể với thế giới. Trong tác phẩm văn chương, trữ tình là sự tràn đầy của xúc cảm, sự nồng nàn trong cảm hứng, sự rộn rã của giai điệu tâm hồn phả ra trên từng trang viết. Thiên tính nữ là người bạn tri kỉ của giọng điệu trữ tình tha thiết. Dưới cái nhìn mềm mại của phái nữ, giọng điệu trữ tình tha thiết bộc lộ qua vấn đề, đặc biệt là cảm xúc về thể sự, đạo đức. Thông qua kiểu giọng này nhân vật trực tiếp bộc lộ thế giới nội tâm, tính cách khi nhìn nhận về con người, tình yêu, thiên nhiên, quá khứ, kỉ niệm...

Giọng trữ tình được sử dụng phổ biến trong truyện ngắn nữ thời kì đổi mới. Trần Thùy Mai là một trong những cây bút giàu nữ tính bậc nhất trong làng văn hiện nay. Trữ tình là một thế mạnh của chị. Chị kể về cuộc đời, số phận những người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng, đa cảm với giọng trữ tình đậm thắm, đặc biệt khi kể về tình yêu. Chẳng hạn: “Giờ đây, nàng đã biết sợ trước vực sâu, và đã trút được hết lửa bỏng trong lòng. Lúc đến đây, nàng nghĩ không có gì để mất. Bây giờ nàng biết quý sinh mạng mình. Lửa hận dịu rồi thì tâm hồn mới phẳng lặng như cánh đồng êm ả để chờ gieo những hạt giống mới” (Trần Thùy Mai, 2008).

Giọng điệu trữ tình cho phép diễn tả đầy đủ, chi tiết, chân thực thế giới nội tâm. Cái “con người trong con người” này không phải bao giờ cũng dễ tỏ bày. Nỗi đau dường như cũng dễ dàng bộc lộ hơn, trở nên nhân đạo hơn qua giọng điệu này: “Tôi mất anh rồi, sự thực đã như thế từ lâu mà giờ này tôi mới bề bàng nhận ra” (Nguyễn Thị Thu Huệ, 1993). Những mất mát, chịu đựng, hi sinh của nhân vật qua giọng điệu trữ tình tha thiết mang một chiều sâu mới: “Chỉ có mình tôi, tôi hiểu... Tôi tự biết mình chỉ là ngôi đèn gạch thô chứa đựng tượng thờ của Khánh, trong đó Cường tự nguyện giam mình để mãi mãi ăn năn” (Trần Thùy Mai, 2003). Viết như thế, tác giả đã nhìn thấy những ngọn lửa ấm nóng bắt từ trong tâm hồn con người, nhìn sâu vào âm bản của mỗi sinh linh trong cuộc đời. Nhiều tác phẩm của Phạm Sông Hồng, Y Ban, Nguyễn Thị Âm, Võ Thị Hào, Nguyễn Ngọc Tư mang hơi thở này.

Giọng trữ tình này còn thể hiện qua việc miêu tả thiên nhiên nhằm gợi không khí trữ tình cho câu

chuyện. Thiên nhiên trong truyện ngắn nữ thời kì đổi mới luôn là sinh thể căng tràn sức sống. Các tác giả nữ thường mô tả những cơn mưa (*Con mưa cuối mùa* - Lê Minh Khuê, *Một chiều mưa* - Nguyễn Thị Thu Huệ, *Trong cơn mưa* - Phạm Thị Hoài). Đi vào tác phẩm, dưới giọng trữ tình, mưa không còn là hiện tượng tự nhiên thuần túy mà trở thành cơn mưa của tâm trạng diễn tả những cơn bão lòng của nhân vật.

Giọng điệu trữ tình tha thiết cho phép tiếp cận cái tôi bề sâu của con người cá thể. Thế giới bên trong con người được khai thác triệt để. Không chỉ viết về nỗi đau, sự mất mát, truyện ngắn luôn đề cao sự tha thứ, lòng nhân ái của con người với con người. Nó như dòng nước mát làm dịu những nhọc nhằn của cuộc đời và kiếp người: “Bỗng nhiên tôi se lòng. Thương ba. Thương tôi. Và tôi chợt hiểu vì sao mãi mãi ba tôi không quên được Thanh Thủy Tàu, một con người phản bội.” (Trần Thùy Mai, 2003), “Bất giác tôi oà khóc. Nước mắt theo nhau lăn trên má tôi như ép cho hết những dòng tục lụy cuối cùng.” (Trần Thùy Mai, 2003). Tình yêu thương, sự độ lượng của con người mang sức mạnh vô biên của sự cảm hóa. Những giọt nước mắt của nhân vật chính là sự thanh tẩy tâm hồn, khiến họ sống hướng thượng. Nhiều tác phẩm của các tác giả nữ thời kì đổi mới mang tiếng nói này, góp phần rất lớn vào sự thể hiện cái tôi nữ tính của họ (*Một buổi chiều thật muộn*, *Mong manh như là tia nắng* - Lê Minh Khuê, *Chăn Thà*, *Thuốc ba màu* - Trần Thùy Mai).

Truyện ngắn nữ thời kì đổi mới sử dụng khá nhiều dấu ba chấm (...) như những khoảng lặng thắm mĩ thể hiện sự đứt gãy của dòng cảm xúc, tâm trạng. Điều này giúp lột tả thành công xúc cảm, tình cảm, thái độ của nhân vật trong tình huống cụ thể. Chính thủ pháp sử dụng dấu ba chấm trong giọng điệu trữ tình tha thiết tạo nên khoảng lặng cho câu chuyện, tính nhạc cho tác phẩm.

Giọng điệu quan hệ mật thiết với điểm nhìn, quan niệm nghệ thuật, cảm hứng của tác giả như hai mặt của một tờ giấy. Giọng điệu trữ tình tha thiết trong truyện ngắn nữ đương đại làm mềm lòng người đọc bởi dù viết về cái xấu, cái ác các tác giả vẫn có cái nhìn âm áp tình người, lung linh giá trị nhân bản (*Bức thư gửi mẹ Âu Cơ* - Y Ban, *Nụ cười nơi thiên đường*, *Cảm lạnh* - Nguyễn Thị Âm, *Man nương* - Phạm Thị Hoài, *Kịch câm* - Phan Thị Vàng Anh).

Nếu Trần Thùy Mai mạnh về giọng trữ tình đậm thắm, tinh tế, có chiều sâu (*Thiên đường mong manh*, *Thuyền trên núi*) thì Nguyễn Thị Thu Huệ thiên về giọng trữ tình bộc trực, sắc nét, táo bạo (*Hậu thiên đường*, *Thiếu phụ chưa chồng*). Trong

khi đó trữ tình thi vị là nét duyên của Nguyễn Thị Âm, Phan Thị Vàng Anh (*Cô bán sách, Hoa muôn, Đi thăm cha*). Riêng giọng điệu trong nhiều tác phẩm của Phạm Thị Hoài thuộc loại hình trữ tình chua chát (*Chuyện thầy A.K và kẻ sĩ Hà Thành, Chín bỏ làm mười*). Điểm chung ở họ là nhu cầu được bộc lộ, được nói to lên tiếng nói bên trong. Tác phẩm của họ là nổi loạn thức triền miên, là nỗ lực vượt thoát những giới hạn của phận người trong cuộc sống tẻ nhạt. Tiếng nói của họ vừa mang âm hưởng, dấu ấn chung của giới nữ vừa mang đậm cá tính sáng tạo riêng.

Giọng điệu trữ tình tha thiết trong truyện ngắn nữ hôm nay bao hàm những dáng vẻ, âm thanh, hương vị của đời sống dưới sự phóng chiếu của cảm xúc và trí tuệ mềm mại, tràn đầy hình ảnh, giai điệu, thiên tính nữ. Văn chương phái nữ dạt dào tình cảm nhưng xa lạ với chủ nghĩa cảm thương, chủ nghĩa duy cảm bởi nó mang trong mình nhiều kiểu giọng điệu khác.

3.2. Giọng triết lí - suy ngẫm, tranh biện

Triết lí là sự phát biểu về những hiện tượng đời sống và con người bằng những khái niệm, định nghĩa mang tính quy luật, khái quát. Giọng triết lí trong truyện ngắn nữ thời kì đổi mới phần lớn được khơi nguồn từ những bất mãn, đau khổ. Giọng triết lí phổ biến trong truyện ngắn nữ thời kì đổi mới là triết lí - tranh biện. Kiểu giọng này thường tập trung khái quát, tranh biện, suy ngẫm về những mặt trong đời sống. Giọng điệu tiêu biểu này có thể tìm thấy ở Phạm Thị Hoài. Chị triết lí về nguy cơ tiềm ẩn của hôn nhân hiện đại. Tiếng nói ấy cho rằng: hôn nhân là nơi người này có vô số cơ hội để hạ nhục, hành hạ người khác một cách hợp thức; vợ chồng thường hằn nếp gấp của mình lên nhau; hôn nhân là công việc nặng nhọc, là cuộc chơi dễ nhảm chán... (*Năm ngày, Hoa sữa*). Tiếng nói nghịch chiều về hôn nhân như vậy rất dễ gây phản ứng ngược. Nó bắt người ta phải nhìn nhận, suy ngẫm và cải thiện về thực trạng hôn nhân và gia đình hiện nay.

Thấu hiểu con người trong những giới hạn đời sống, Phạm Thị Hoài khái quát: “càng nhiều tham vọng con người càng cô đơn” (Phạm Thị Hoài, 1995). Đôi khi giọng triết lí chứa đựng vẻ mệt mỏi, bất lực: “mọi việc diễn ra trong đời đều ngoài tầm kiểm soát của con người”, “chỉ có cái chết mới đủ lớn mạnh để cuốn phăng người ta đi, dù ta chỉ là một kẻ qua đường, một kẻ tạm thời từng lợi qua mọi đam mê và đã mấp mé mọi trạng thái siêu thoát” (Phạm Thị Hoài, 1995).

Thấu hiểu lẽ đời, Lê Minh Khuê triết lí: “đừng nên nhìn một con người bình thường với cái nhìn

bình thường. Không bao giờ trái tim có thể ngủ yên.” Cuộc đời dường như là cuộc xếp hàng vĩ đại. Từ một người đứng đầu rất có thể anh sẽ đứng cuối hàng trong chốc lát. Không có gì vĩnh cửu, không có gì đứng yên, “Không một người nào lên mãi mãi, vĩ đại mãi mãi được. Cái gì cũng có giới hạn của nó”. Nhìn thấy nỗi bất an của con người hiện đại, sự hữu hạn của kiếp người, tiếng nói suy ngẫm của các chị đề cao vai trò của gia đình: “Trong cái thế giới bực bội như cơn đau đầu này, gia đình cần là dòng nước mát chứ không phải là sức nóng của những trận đùng độ bỏng rát” (*Con mua cuối mùa*). Tiếng nói của các chị khơi gợi niềm trân trọng, suy ngẫm trong lòng độc giả. Nhà văn đã nghĩ hộ, nói hộ tâm lòng rất nhiều người.

Bên cạnh gia đình, hôn nhân, giọng điệu triết lí của các nhà văn nữ còn bàn đến lẽ sinh tử của con người: “Hóa ra con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi ai cũng đi chung một con đường... vừa giống nhau lại vừa khác nhau... Nhưng cái sự bắt đầu và kết thúc thì như nhau cả” (Phạm Thị Hoài, 1995). Từ giọng triết lí tranh biện nhiều tác giả nữ có xu hướng chuyển sang giọng triết lí hoài nghi.

Giọng triết lí thể hiện rõ những suy ngẫm về thân phận người phụ nữ: Các chị đặt ra câu hỏi rất khó trả lời: *Đàn bà biết làm gì để qua hết cuộc đời mình?* Nhiều khi giọng nói ấy vừa cay đắng vừa ngậm ngùi: “Đàn bà đẹp lại thông minh thì khổ lắm” (Phạm Thị Hoài, 1995), “là đàn bà thì vĩnh viễn mang trong mình nỗi khát khao hòa đồng vĩnh viễn đam mê, vĩnh viễn yếu ớt”. Những thói quen, nhu cầu của phụ nữ cũng trở thành đối tượng suy ngẫm: “Làm thế nào được. Đàn bà mà. Nó có lắm những cái nhu cầu, ham muốn lật vật. Mà tất cả những thứ đó, không thể nói với anh được” (Nguyễn Thị Thu Huệ, 1993).

Kiểu giọng triết lí của truyện ngắn nữ thường có xu hướng khái quát những kinh nghiệm về đàn ông. Trần Thùy Mai cho rằng: “*Chẳng có gì dễ hơn là xô đổ một người đàn ông*”, “Đàn ông là giống không bao giờ chịu thua vì vậy đừng nên cương với họ, chỉ tỏ thiệt”. Trong mắt chị đôi khi “đàn ông như cái túi thủng hai đầu”. Tác giả quan niệm: *dù không phải là giáo dân mỗi đời người đều có một cây thập tự phải mang*” (Trần Thùy Mai, 2001). Trải nghiệm, cô đơn đã quặn lại, dẹt nên giọng văn quuyền rũ của Trần Thùy Mai. Giọng triết lí của Trần Thùy Mai nêu lên một chân lí vĩnh cửu: “không ai sở hữu được ai trên đời này” và “người ta có thể cố gắng trong mọi chuyện - trừ tình yêu”, “trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào mà khổ đau cũng đầy thi vị. Chỉ có sự trống rỗng, chán chường của kẻ không yêu mới thật là khủng khiếp” (Trần Thùy Mai, 2001).

Triết lí sắc, gọn mà vẫn bao dung, gợi nhiều suy ngẫm, kêu gọi đối thoại là nét riêng của truyện ngắn nữ thời kì đổi mới.

Nếu giọng điệu trữ tình - bộc lộ cái tôi nội cảm cho phép khơi sâu vào nội tâm và tính chất chủ quan của nhân vật thì giọng triết lí - suy ngẫm, tranh biện cho phép chủ thể nhận xét, nhận định khái quát, sâu sắc về đời sống và con người. Kiểu giọng điệu này hạn chế tối đa những lí giải cảm tính, tạo ra màu sắc lí tính cho văn chương phái nữ - phái của cảm xúc. Tuy vậy, ngay cả ở những chân lí khái quát, các tác giả nữ vẫn thể hiện sự lí giải lí tính dựa trên cái nhìn mang màu sắc cảm tính. Tuy nhiên ở một vài tác phẩm, trên tinh thần phê phán con người và chính trị dưới giọng triết lí, các nhà văn đã sa vào cực đoan, chủ quan (*Một anh hùng, Hành trình những con số* - Phạm Thị Hoài, *Hậu thiên đường* - Nguyễn Thị Thu Huệ).

3.3. Giọng khinh bạc - xót xa

Giọng khinh bạc - xót xa là tiếng nói thể hiện thái độ xem nhẹ, đôi khi coi thường hòa lẫn cay đắng, xót xa trong quan niệm về con người và xã hội.

Với kiểu giọng khinh bạc - xót xa, các tác giả nữ chú trọng xây dựng nhân vật bị ác cảm. Cùng với nó là thái độ phê phán, khinh bạc đến đau xót. Các chị thấy đàn ông ngày nay đang đánh mất mình: “Đàn ông thời nay cứ cho ai một thì đòi lại hai nếu không họ rất khó chịu”, “cái bọn đàn ông rất một loại đểu giả cả” (Nguyễn Thị Thu Huệ, 1993). Đàn ông tạo ra những cạm bẫy và là nguyên nhân những bi kịch của họ: “Tôi không nhìn thấy ai hết, không biết gì hết ngoài việc là tôi đang hạnh phúc. Tôi vừa bước vào một thiên đường của đời người mà anh - người đàn ông đầu tiên trong đời đã mở cho tôi và điều tôi vào đó... sau đó sáu tháng, anh ta dẫn tôi đến một cái hang sâu hun hút và đẩy tôi vào đó, đến tận bây giờ” (Nguyễn Thị Thu Huệ, 1993). Trong giọng khinh bạc - xót xa, chế giễu, bài xích này ẩn giấu sự trống trải, chênh vênh, cay đắng của thân phận của người phụ nữ.

Thông qua giọng điệu này Phạm Thị Hoài thể hiện sự khinh thị những con người nghèo nàn về tâm hồn, đặc biệt là giới mày râu: “Họ là những người đàn ông với nụ cười cảm thông thường trực trên môi, và nét mặt bình thân, biểu hiện của một lương tâm không chuyên chở gì quá tải” (Phạm Thị Hoài, 1993). Chị vừa coi thường vừa thương hại những con người “ăn dè những khao khát của chính mình”, “không bao giờ đặt nói một câu nghi vấn về bản thân”, tồn tại “như những luống rau trong vườn tằm gia” (Phạm Thị Hoài, 1993).

Giọng khinh bạc - xót xa tỏ ra quyết liệt, ít kiêng

nể khi hướng đến truyền thống, phong tục, nghệ thuật, xã hội, chính trị, lịch sử, mĩ học - nơi mà nhân vật chính tham gia, tạo lập, thống trị diễn đàn là nam giới. Chính họ góp phần tạo nên những cở tục, trói buộc đối với nữ giới. Chẳng hạn, ở Phạm Thị Hoài: “sử sách gọi thói quen lớn là truyền thống, thói quen nhỏ là phong tục. Hy vọng trở thành một thứ tâm lí bị bỏ hoang và lòng dũng cảm chỉ còn là một khái niệm quá nhạt nhẽo so với sự thật”, “Càng ở những nền văn minh mà đời sống thật không biết khoan nhượng, không biết đùa... khoảng cách giữa văn chương và đời sống càng xa rời” (Phạm Thị Hoài, 1993). Vẫn biết giải thích mọi chuyện theo khẩu vị của người hiện đại chưa hẳn đúng đắn nhưng giọng khinh bạc - xót xa đã đánh mạnh vào cái nhìn đơn giản, một chiều, phiến diện, cung cấp thông tin ngược cho độc giả, khiêu khích, thách đố, đặt ra câu hỏi với nhiều vấn đề.

Đôi khi kiểu giọng này thể hiện sự bẽ bàng, chua xót: “bọn trai đẹp sống trong cở tích”, “Đàn ông có bao giờ mòn. Đàn bà chỉ dùng một phút thành đồ cũ” (Phạm Thị Hoài, 1993). Đây là tiếng nói vừa khinh bạc, xót xa vừa cay đắng, lên án sự thiếu công bằng, thái độ rề rúng đàn bà trong xã hội trọng nam lại vừa là khát khao về một hình bóng, thể chế lí tưởng. Truyện ngắn nữ đương đại có nhiều tiêu đề mang tên nhân vật nữ hay trực tiếp nói về thân phận người phụ nữ (*Phận đàn bà, Giai nhân, Nàng công chúa lạc loài...*) với màu sắc khinh bạc - xót xa.

Giọng khinh bạc thể hiện thái độ công kích đối với cái xấu, cái ác pha lẫn sự xót thương, thông cảm đối với con người nạn nhân nhiều lắm lỗi. Khinh bạc nhưng không kiêu bạc. Lấp lánh trong sắc thái giọng này là những khát vọng tốt đẹp về con người và đời sống. Nếu giọng triết lí - suy ngẫm mang lại cho dòng truyện ngắn nữ hôm nay tính minh xác, triết luận, súc khái quát thì giọng khinh bạc thể hiện sự nổi loạn, chủ động trong cách nhìn đời, nhìn người của người viết. Các tác giả nữ luôn bị dày vò trước những gì họ chỉ ra một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn.

3.4. Giọng hài hước, châm biếm

Tiếng cười là đặc quyền của con người và thần thánh. Chú trọng đến cái dang dở, cái hiện tại chưa hoàn thành của đời sống nên văn chương hôm nay nói chung, truyện ngắn nữ nói riêng đầy rẫy những vênh lệch, kịch côm, xa lạ, kì dị... Chúng cần một kênh chuyển tải đặc biệt đó là giọng hài hước, châm biếm.

Giọng hài hước, châm biếm là tiếng nói hài hước với các sắc thái: mỉa mai, chế nhạo, bông đùa, giễu cợt, trào lộng, lật tẩy của tác giả bày tỏ

trước các hiện tượng trong đời sống. Kiểu giọng này từng có mặt trong văn chương bình dân, sáng tác của Tú Xương, Vũ Trọng Phụng... và được sử dụng khá phổ biến trong truyện ngắn nữ thời kì đổi mới, thể hiện quan điểm, lập trường của nhà văn đối với nhân vật (đối với con người).

Nghệ thuật gây cười trong truyện ngắn nữ rất đa dạng. Các tác giả tạo ra tiếng cười hàm chứa sự mỉa mai bằng việc đặt nhan đề: Kiểu nhan đề phỏng nhại thể hiện sự công nhiên gây cười (*Người đàn bà với hai con chó nhỏ, Người đoán mộng giỏi nhất thế gian* - Phạm Thị Hoài). Thủ pháp gây cười trong truyện ngắn nữ thời kì đổi mới thể hiện ở việc đặt tên phiếm chỉ, khái quát hóa so với nội dung câu chuyện. (*Khách, Người tốt bụng, Kế giết ý nghĩ, Tiệm may Sài Gòn* - Phạm Thị Hoài). Văn Phạm Thị Hoài ít “luơng thiện” theo kiểu chủ nghĩa nhân đạo tầm thường, giả hiệu.

Giữ khoảng cách đối với đối tượng để tạo nên tiếng cười là đặc điểm của các cây bút nữ có giọng này. Phần lớn tiếng cười này tập trung vào lĩnh vực tế nhị, vào không gian nhạy cảm: cuộc sống gia đình, công sở, quan hệ tình yêu, con người - con người. Đó là giọng bình phẩm về người đàn ông “lau chùi những nỗi lo âu” nhiều không kể xiết của mình, là “những con khỉ vui sống”, “như những luống rau trong vườn tăng gia”, khuôn mặt chỉ là “những thớ thịt bị lãng quên - có lẽ lâu lắm rồi chúng không được dùng vào việc bộc lộ một cảm xúc nào đáng kể”. Giọng hài hước bóc trần lớp vỏ bọc đạo đức giả của con người khiến nhân vật tự tố giác mình. Đôi khi giọng triết lí hòa vào giọng hài hước và sắc thái hài hước đen. Các tác giả nữ tạo khoảng cách giữa quan niệm của tác giả đối với cảnh huống của nhân vật và do đó trở thành khoảng cách thâm mỉa hài hước. Trong những cảnh ngộ bị đất của nhân vật, sự thân nhiên của người kể chuyện là tiếng nói lệch pha. Nó tạo nên tiếng cười - rôm rốp vỡ hoặc chua chát, đắng cay. Kiểu giọng này gắn với loại hình tác giả bông đùa, lật tẩy.

Giọng hài hước châm biếm trong truyện ngắn nữ thời kì đổi mới đã kích sự thiếu văn hóa của cuộc sống đô thị ở thời quá độ. “*Hà Nội hiện đại và cũng như phần lớn người Hà Nội hiện đại nó không xin lỗi. Thế cũng là một kiểu trưởng thành*” (Phạm Thị Hoài, 1993), trực tiếp hoặc gián tiếp châm biếm lối kiến trúc lộn xộn, thiếu tính toán của những ngôi nhà cao tầng. Những cao ốc, những “cái hộp” “*như một ga tàu treo mào hiểm trên tầng năm... cái gì cũng chuẩn bị nhổ neo, cái gì cũng phấp phới bay, cái gì cũng mang tinh thần không rõ ngày mai trôi dạt phương nào*”. Một góc phố bán thời trang trong giọng hài hước, châm biếm của các chị được ví như: “*một toa tàu đen*

chật ních ước mơ, tôi đang mua vé đi suốt vào một tương lai treo đầy sơ mi hàng chợ và áo gió đóng mác Nam Triều Tiên” (Phạm Thị Hoài, 1993). Giọng giễu cợt, lối ví von với những liên hệ tạt ngang là thể mạnh nhằm đã kích những mặt chưa lành mạnh, chưa hoàn thiện trong cuộc sống của thời kì quá độ.

Sống nhiều, hiểu nhiều, dần vặt, suy nghiệm nhiều nên tiếng cười của các tác giả nữ đã động chạm tới những nẻo sâu kín của tâm hồn con người, những góc ngách của đời sống đương đại. Bên cạnh sự xa lạ, cái kịch cớm, vênh lệch... giọng nói thân nhiên, trung hòa trong cảnh ngộ bi thảm đã tạo nên màu sắc đen. Cảm giác hài hước này không còn tồn tại trong cảm xúc nhân vật mà đã ở ngoài khách thể.

4. KẾT LUẬN

Truyện ngắn nữ Việt Nam hiện nay sử dụng đa dạng các kiểu giọng điệu. Vốn ẩn chứa thái độ, tình cảm, quan điểm sống và khát vọng về đời sống, về con người của người cầm bút nên mỗi kiểu giọng giúp người viết chuyển tải những thông điệp nghệ thuật riêng. Cách biểu đạt trong giọng điệu trữ tình sâu lắng là những khao khát được giải bày, được thấu hiểu, sẻ chia. Trong khi đó, giọng triết lí - suy ngẫm, tranh biện nhằm thể hiện cách nhìn nhận, lí giải và đặt ra những vấn đề của đời sống đương đại, về những nghịch lí, bất công để giống lên tiếng nói tranh đấu và xây dựng. Kiểu giọng khinh bạc - xót xa rất điển hình cho tính cách đa chiều của nữ giới: sự khinh bạc là để hạ bệ, lật đổ các hình mẫu và giá trị cũ (nam giới, văn hóa, lịch sử, mỹ học...) sự xót xa, thương cảm dành cho phái mình. Khi cuộc sống quá nhiều những áp lực và đời sống quá nhiều định kiến về giới, giọng hài hước, châm biếm trở nên đắc dụng để cười vào những nỗi đau, hoặc nỗ lực tạo ra tiếng cười trong những tình huống đáng khóc. Tất cả là những sắc thái mới mẻ, là những nỗ lực vượt thoát hệ thống thi pháp cũ của văn học trung đại, khẳng định mạnh mẽ sự hiện diện cá tính sáng tạo của người viết và nỗ lực cách tân thể loại. Các kiểu giọng điệu này có quan hệ mật thiết, không triệt tiêu, ngược lại làm phong phú lẫn nhau, tạo nên bản giao hưởng đa âm, đôi khi là nghịch âm, thể hiện thái độ của tác giả đối với cuộc sống và người nam giới. Điểm chung trong kiểu giọng này là các cây bút gửi gắm thái độ chân thành đối với sự việc, biến cố và khách thể đề cập. Sự phê phán được bộc lộ trên tinh thần nhân văn, mang tính xây dựng. Các kiểu giọng này thường đan xen theo liều lượng đa dạng nhằm biểu thị sự sáng tạo của nhà văn và bộc lộ nhu cầu đối thoại. Chúng in bóng hình tượng của chủ thể sáng tác trong sáng tạo nghệ thuật.

THE TONE IN CONTEMPORARY SHORT STORIES OF SOME VIETNAMESE FEMALE AUTHORS

Tran Thi Le Thanh²

Received Date: 22/9/2022; Revised Date: 08/11/2022; Accepted for Publication: 05/12/2022

SUMMARY

- The narrative tone in contemporary Vietnamese female short stories is considered an essential factor marking the success of this literary genre. The tone is viewed as the embodiment of emotions and attitudes stretching in work, whose melody consists of three main aspects: the writer's attitude towards the subject, the reader, and themselves. Through surveying short stories of some typical female writers such as Le Minh Khue, Tran Thuy Mai, Pham Thi Hoai, Nguyen Thi Thu Hue, and some other authors, initially, the article identifies the types of tone chosen to use by the writer: earnest lyrical tone; philosophic tone - contemplation, debate; scornful tone - pity; humorous, sarcastic tone. Through the artistic tone, readers more deeply understand female writers' feelings, contemplation, and life attitude.

Keywords: tone, contemporary female Vietnamese short story.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- M. Bakhtin (1993). *Những vấn đề thi pháp Đoxtoievski*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (1999). *Từ điển thuật ngữ văn học*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Phạm Thị Hoài (1995). *Man Nương*, NXB Hà Nội, Hà Nội.
- Phạm Thị Hoài (1985). *Mê lộ*, NXB Tổng hợp Phú Khánh, Phú Khánh.
- Nguyễn Thị Thu Huệ (1993). *Hậu thiên đường*, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Thu Huệ (2003). *Nào ta cùng lãng quên*, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.
- M. Khrapchenko (1978). *Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển văn học*, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội.
- Lê Minh Khuê (1993). *Bi kịch nhỏ*, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.
- Phương Lưu (1997). *Lí luận văn học*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Trần Thuỳ Mai (2003). *Thập tự hoa*, NXB Giáo dục Thuận Hoá, Huế.
- Trần Thuỳ Mai (1994). *Thị trấn hoa quỳ vàng*, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.
- Trần Thuỳ Mai (2001). *Quý trong trắng*, NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh.
- Trần Thuỳ Mai (2008). *Một mình ở Tokyo*, NXB Văn nghệ, Tp Hồ Chí Minh.
- NXB Giáo dục (2001). *Truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam*, Hà Nội.

²Tay Nguyen Social Sciences and Humanities Center, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Thi Le Thanh; Tel: 0905590706; Email: ttlthanh@ttn.du.vn.